

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Худойбердиева Асила

преподаватель

Шахрисабзского филиала ТГПУ им Низами

Шахрисабз, Узбекистан

xudayberdiyevaasila@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И РАЗВИТИИ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

Эта статья об инновационных методах и его особенностях в использовании на современном этапе обучения, а также перспективные методические приёмы и подходы, которые можно использовать к обучению русского языка и развитию речи.

Ключевые слова: инновация, методы, педагогика, деятельность, неродной язык, способность, новизна, формирование.

Xudoyberdiyeva Asila

o'qituvchi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti Shahrisabz filiali

Shahrisabz, O'zbekiston

xudayberdiyevaasila@gmail.com

RUS TILINI O'QITISH VA NUTQNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'qitishning hozirgi bosqichida innovatsion metodlar va uning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, rus tilini o'qitish va nutqni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan istiqbolli metodlar va yondashuvlar haqida.

Kalit so'zlar: innovatsiya, usullar, pedagogika, faoliyat, ona tili, qobiliyat, yangilik, shakllantirish.

Khudoyberdieva Asila

teacher

Shakhrisabz branch of TSPU named after Nizami

Shakhrisabz, Uzbekistan

xudayberdiyevaasila@gmail.com

FEATURES OF THE USE OF THE INNOVATIVE METHODS IN TEACHING AND DEVELOPING SPEECH

ABSTRACT

This article is about innovative methods and its specific features at the present stage of teaching, as well as promising methods and approaches that can be used to teach the Russian language and the development of speech.

Keywords: innovation, methods, pedagogy, activity, native language, ability, innovation, formation.

В последнее время растет желание внедрить новые технологии в учебный процесс. В целом процесс логичный и разумный. Существует множество инновационных видов обучения русскому языку и развитию речи, и в них используются самые базовые приемы. «Совершенствование методики преподавания русского языка немислимо, как справедливо отмечал

Н.М.Шанский, без постоянного обновления содержания обучения, касающегося языковой компетенции учащихся, развития их устной и письменной речи и речевой культуры»[1.С.256]. Связь методических поисков с новизной содержания взаимобратима: новое требует иных методических подходов, оригинальных форм и способов подачи материала.

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества, что же такое «инновационное обучение» и в чьем его особенности?

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин [2.С.39-47]. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя –

сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда [3. С.39-47]. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. Одна из ключевых задач системы образования на современном этапе - сформировать мыслящего, творческого, активного, высококвалифицированного специалиста на основе современных образовательных программ. Такого специалиста может подготовить только творческий, профессионально — компетентный преподаватель, владеющий педагогическим мастерством и вооружённый современными инновационными технологиями. Технологии и инновации, при всех имеющихся различиях в целевых, содержательных, организационных аспектах, в конечном счёте направлены именно на повышение продуктивности учебной деятельности, превращение обучаемого в активный субъект собственного учения. Инновационные подходы к преподаванию русского языка связаны прежде всего с изменением роли учителя. В современных условиях очень важно, чтобы учитель не давал ученикам готовых знаний, а указывал путь к приобретению знаний, учил добывать знания. Особенно важно это тогда, когда учитель обучает русскому языку как неродному[4.С.240].

Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном уровне. Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях полиэтничной среда основаны прежде всего не только на осознании. Инновационные подходы к обучению русского языка и развитию речи языка относятся перевод с русского на родной язык обратный перевод выстраивание ассоциативного ряда словесное (графическое) изображение слова проговаривание и т. д.

Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения[5]. Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно- познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень. На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, двухчастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ

(технологии решения изобретательских задач развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход к обучению[6.С.368].

Основными целями инновационного обучения являются: – развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся; – формирование личностных качеств учащихся; – выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; – развитие различных типов мышления; – формирование качественных знаний, умений и навыков. Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: – оптимизация учебно-воспитательного процесса; – создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; – выработка долговременной положительной мотивации к обучению; – включение учащихся в креативную деятельность; – тщательный отбор материала и способов его подачи. В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: – развивающее обучение; – проблемное обучение; – развитие критического мышления; – дифференцированный подход к обучению; – создание ситуации успеха на уроке. Основными принципами инновационного обучения являются: – креативность (ориентация на творчество); – усвоение знаний в системе; – нетрадиционные формы уроков; – использование наглядности. При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно применяются следующие приемы: – ассоциативный ряд; – опорный конспект; – ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления); – мозговая атака; – групповая дискуссия; – чтение с остановками и Вопросы Блума; – кластеры; – синквейн; – «Продвинутая лекция»; – эссе; – ключевые термины; – перепутанные логические цепочки; – медиапроекторы; – дидактическая игра; – лингвистические карты; – лингвистическая аллюзия (намек); – исследование текста; – работа с тестами; – нетрадиционные формы домашнего задания.

Но, чтобы **инновационное образование** стало массовым явлением в образовании, как существующее традиционное, необходимо решить крупную научную проблему по массовой подготовке педагогов инновационно – креативного типа, способных к проектированию, конструированию и моделированию новых образовательных (обучающих и воспитывающих) моделей, систем и технологий, к созданию авторских инновационно-дидактических систем, обеспечивающих мотивацию к познанию и самопознанию, а также создание таких механизмов взаимодействия с личностью обучающегося, которые создадут условия для продуктивной совместной деятельности (СПД) и вовлекут его в сотворчество. Реализовать вышеуказанную парадигму по формированию педагога, можно только с помощью фундаментальных психолого-педагогических исследований и разработки нового направления в

педагогике: **инновационное образования**. Предметом его исследования должна стать инновационная деятельность не только отдельного педагога, преподавателя, руководителя, но и в целом образовательного учреждения любого вида, как самообучающейся образовательной системы.

Анализ и результаты (Analysis and results). При анализе условий, созданных для решения проблемных вопросов, направленных на развитие творческих способностей учащихся, необходимо учитывать специфику творческой деятельности. Это позволяет ученикам начальной школы искать решения, переносить результат в другую ситуацию и искать новшества для себя, повышает творческий потенциал старшеклассников, которые постепенно начинают решать проблемы, и позволяет ученикам начальной школы создавать что-то новое для себя. Таким образом, он развивает творческие способности каждого младшего школьника на уровне его способностей.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1.Шанский Н. М. В мире слов: Книга для учителя. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: [Просвещение](#), 1985. — 256 с.(Shanskiy N.M.V mire slov: Kniga dlya uchitelya. — Izd. 3-е, ispr.i dop. — М.: Prosvesheniye, 1985. — 256 s).

2.Боткин Дж. У. Инновационное обучение, микроэлектроника и интуиция // Перспективы. ЮНЕСКО, 1983. № 1. С. 39-47.(Botkin Dj. U. Innovatsionnoye obucheniye, mikroelektronika i intuisiya// Pepspektivi. YUNESKO, 1983. № 1.)

3.Боткин Дж. Инновационное обучение, микроэлектроника и интуиция// Перспективы. Вопросы образования. — Париж, 1983. — №1. — С. 39-47. (Botkin Dj. Innovatsionnoye obucheniye, mikroelektronika i intuatsiya// Pepspektivi. Voprosi obrazovaniya. — Parij, 1983. — №1. — S. 39-47).

4.Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. Е. А. Быстровой. М., Дрофа, 2004. 240 с.

5.Интерактивные методы обучения: Учитель – 2004, №5. (Obucheniye russkomu yaziku v shkole: uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskix vuzov/ Pod red. E.A.Bistrovoy. М.,Drofa, 2004.240 s).

6.Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений. М.: Академия, 2008. 368с. (Polat E.S. Sovremenniye pedagogicheskiye i informatsionniye texnologii v sisteme obrazovanya: ucheb. posobiye dlya stud. vissh. uchebnix zavedeniy.М.: Akademiya, 2008. 368 s).

7.Михайличенко В. Творческое мышление и его активизация в учебном процессе // Новый коллегium. — 2004. —№ 3. — С. 23–29.(Mixaylichenko V. Tvorcheskoye mishleniye i yego aktivizatsiya v uchebном prosesse// Noviy kollegium. — 2004. . —№ 3. — S. 23–29.)

